

RUHIY HOLATNI IFODALOVCHI NUTQIY AKTLARNING GENDER XUSUSIYATLARI TADQIQI DOLZARBLIGI XUSUSIDA**ON THE TOPICALITY OF RESEARCHING GENDER-SPECIFIC FEATURES OF SPEECH ACTS EXPRESSING MENTAL STATES****О АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЧЕВЫХ АКТОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ****Tashpulatova Shirina Ziyoviddin qizi***Oriental universiteti Tillar-2 kafedrasida**katta o'qituvchisi, PhD.**Tel.: +998 977738886**E-mail: shirinatoshpulatova@icloud.com*

Annotatsiya. Jahon tilshunosligida nutqiy aktlarning turli jihatlarini o'rganish struktur tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik, lingvopragmatika hamda semantik tadqiqotlar doirasida shakllangan antropotsentrik yondashuvlar asosida izchil rivojlanib bormoqda. Ushbu yondashuv doirasida nutqiy akt va uning tarkibiy qismlarini antropologik nuqtayi nazardan tahlil qilish, xususan, ruhiy holat mazmuniga ega nutqiy aktlarning gender xususiyatlarini aniqlash alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Maqolada ruhiy holatni ifodalovchi nutqiy aktlarning ayol va erkak nutqida namoyon bo'lish shakllari, ularning pragmatik va semantik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Ingliz va o'zbek tillari materiallari asosida olib borilgan tadqiqot natijalari gender omilining nutqiy aktlar mazmuni va ifoda vositalariga ta'sirini ochib beradi hamda ushbu xususiyatlarni tizimlashtirish va tarjima jarayonida hisobga olish bo'yicha ilmiy xulosalar chiqarishga imkon yaratadi.

Kalit so'zlar: *gender, ruhiy holat, nutqiy akt, pragmatik, antropotsentrik tilshunoslik, lingvakulturologiya, lingvopragmatika, semantika.*

Аннотация. В современной лингвистике изучение различных аспектов речевых актов активно развивается в рамках антропоцентрических подходов, сформировавшихся в структурной лингвистике, лингвокультурологии, лингвопрагматике и семантических исследованиях. В данном контексте особую научную значимость приобретает антропологический анализ речевого акта и его компонентов, в частности исследование гендерных особенностей речевых актов, выражающих психическое состояние. В статье рассматриваются способы репрезентации психических состояний в речи мужчин и женщин, а также их прагматические и семантические характеристики. На материале английского и узбекского языков проводится сопоставительный анализ, позволяющий выявить влияние гендерного фактора на структуру и интерпретацию речевых

актов, а также определить его значение для систематизации языковых средств и переводческой практики.

Ключевые слова: *гендер, психическое состояние, речевой акт, антропоцентрическая лингвистика, лингвокультурология, лингвопрагматика, семантика.*

Annotation. In modern linguistics, the study of various aspects of speech acts has been steadily developing within anthropocentric approaches formed in the framework of structural linguistics, linguistic and cultural studies, pragmatics, and semantic research. Within this paradigm, special attention is paid to the anthropological analysis of speech acts and their components, particularly to the investigation of gender-specific features of speech acts expressing mental states. This article focuses on identifying and analyzing the ways in which mental states are verbalized in male and female speech, as well as on revealing their pragmatic and semantic characteristics. Based on a comparative analysis of English and Uzbek language materials, the study demonstrates the influence of gender on the structure, expression, and interpretation of speech acts. The results contribute to the systematization of gender-related features and provide theoretical insights that may be applied in translation studies and intercultural communication.

Key words: *gender, mental state, speech act, pragmatics, anthropocentric linguistics, lingoculturology, linguopragmatics, semantics.*

KIRISH

Zamonaviy tilshunoslikda nutqiy faoliyatni inson omili bilan uzviy bog‘liq holda tadqiq etish muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Nutqiy aktlar milliy-madaniy, ijtimoiy, axloqiy va psixologik omillarning lisoniy birliklar orqali voqelanishini ta‘minlovchi murakkab kommunikativ jarayon sifatida namoyon bo‘ladi. Shu bois nutqiy aktlarning semantik va pragmatik xususiyatlarini gender prizmasida o‘rganish tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri sanaladi.

So‘nggi yillarda gender masalasi qiyosiy tilshunoslik, sotsiolingvistika, pragmlingvistika, psixolingvistika hamda tarjima nazariyasi doirasida keng tadqiq etilmoqda. Ayol va erkak jinsiga mansub shaxslarning nutqidagi farqlar, ularning idrok va ruhiy holatini ifodalash usullari, mazkur xususiyatlarning nutqiy aktlarda namoyon bo‘lish mexanizmlarini aniqlash ilmiy ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ruhiy holatni ifodalovchi nutqiy aktlarning ingliz va o‘zbek tillari doirasida chog‘ishtirib o‘rganilishi individual nutqni obyektiv baholash, shuningdek, tarjima jarayonida mazmuniy ekvivalentlikni ta‘minlash imkonini beradi.

Mazkur tadqiqot ruhiy holatni ifodalovchi nutqiy aktlarning gender xususiyatlarini ingliz va o‘zbek tillari materiallari asosida qiyosiy tahlil qilishga

qaratilgan bo‘lib, nutqiy muloqot jarayonida inson omilining lisoniy ifodasini yoritishga xizmat qiladi.

Dunyo tilshunosligida nutqning gender ko‘rsatkichlarini turli tillar kesimida tahlil qilish, tarjima variantlari va semantik tarkibida gender semasi mavjud leksik birliklarning leksikografik talqinini tahlil qiluvchi tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Tadqiqotlar asosan gender ko‘rsatkichi yaqqol ifodalangan lisoniy birliklarni nutqdan ajratilgan holda tahlil qiladi. Nutqiy akt milliy, madaniy, axloqiy, mental omillarning lisoniy birliklar vositasida voqelanishini namoyon qiluvchi jonli jarayondir. Ruhiiy holatni ifodalovchi nutqiy aktlarning gender xususiyatlarini yoritish vositasida tilning voqelanishda inson omili bilan bog‘liq ravishdagi nutqiy muloqot jarayonini sharhlash muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Nutqiy aktning turli semantik va pragmatik ko‘rsatkichlari analizi struktur tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik, lingvopragmatika, semantik tadqiqotlarda yuzaga chiqqan antropotsentrik yondashuv asosida amalga oshirilmoqda. Nutqiy akt va uning komponentlarini gender prizmasida tahlil qilish, xususan, ingliz va o‘zbek tillarida ruhiy holat mazmuniga ega nutqiy aktlarning gender ko‘rsatkichlarini qiyoslash hamda chog‘ishtirish, ushbu xususiyatlarini aniqlash, tizimlashtirish va tarjimasini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Nutq insoniyat taraqqiyoti, ijtimoiy munosabatlar, jamiyat munosabatlarida eng muhim ahamiyat kasb etadi. Til ijtimoiy hodisa o‘laroq, jamiyatda voqelanib, insoniyatning eng muhim muloqot ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi. Muloqot jarayonining kommunikativ-pragmatik jihatlari pragmalingvistikaning asosiy obyektii sifatida maxsus tadqiq etiladi (Grice P., 1975:23-53). Shuningdek, bu masalalar qiyosiy tilshunoslik, sotsiolingvistika, uslubiyat, tarjima nazariyasi, lingvomadaniyatshunoslik, va psixolingvistika doirasida o‘rganilgan. Ayol va erkak jinsiga mansub shaxslarning nutqidagi farqlar, ularning idrok va ruhiyatidagi tafovutlar nutqda qanday aks etishi, ushbu o‘ziga xosliklarni nutqda ifodalovchi vosita hamda mexanizmlar jahon va o‘zbek tilshunoslarini qiziqtirib kelgan masalalardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligida matnning lisoniy va nolisoniy xususiyatlarini tahlil qilishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Xususan, gender masalasi tadqiqi ham badiiy matn doirasida olib boriladi. Milliy adabiyotda gender xususiyatlarining namoyon bo‘lishi tadqiqotchilarni qiziqtirgan mavzulardan biri (Boymirzayeva S., 2009). Pragmalingvistika nutqni inson subyektii va lisoniy qonuniyat (obyektivlik) prizmasida ko‘zdan kechirar ekan, muayyan mazmundagi nutqiy aktlar va ulardagi aniq bir xususiyat doirasida cheklanish xulosalarning aniq, yaxlit va tizimiy bo‘lishini, tadqiqotning izchilligini ta’minlaydi. Ruhiiy holatni ifodalovchi nutqiy

aktlarning gender xususiyatlarini ingliz va o‘zbek tillari doirasida chog‘ishtirish vositasida individual nutqqa obyektiv baho berish zaruriyati mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda qiyosiy-tahliliy, tavsifiy, semantik va pragmatik tahlil metodlaridan foydalanildi. Ruhiiy holatni ifodalovchi nutqiy aktlarning gender xususiyatlarini aniqlashda ingliz va o‘zbek tillariga oid badiiy matnlar asosiy tadqiqot materiali sifatida tanlandi. Tadqiqot jarayonida nutqiy aktlarning mazmuniiy va funksional jihatlari antropotsentrik yondashuv asosida tahlil qilindi. Mazkur metodologik yondashuv tadqiqotning ilmiy yangiligi va nazariy asoslangan xulosalarini ta’minladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nutqning gender ko‘rsatkichlarini turli tillar kesimida tahlil qilish, tarjima variantlari va semantik tarkibida gender semasi mavjud leksik birliklarning leksikografik talqinini tahlil qiluvchi tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Tadqiqotlar asosan gender ko‘rsatkichi yaqqol ifodalangan lisoniiy birliklarni nutqdan ajratilgan holda tahlil qiladi. Nutqiy akt milliiy, madaniiy, axloqiiy, mental omillarning lisoniiy birliklar vositasida voqelanishini namoyon qiluvchi jonli jarayondir. Ruhiiy holatni ifodalovchi nutqiy aktlarning gender xususiyatlarini yoritish vositasida tilning voqelanishda inson omili bilan bog‘liq ravishdagi nutqiiy muloqot jarayonini sharhlash zarur.

Nutqiiy akt nazariyasi zamonaviy tilshunoslikda kommunikativ jarayonni tushuntirishning muhim metodologik asosi hisoblanadi. Nutqiiy akt inson tafakkuri, ijtimoiy tajribasi hamda psixologik holatining lisoniiy shakllanish jarayonini o‘zida mujassam etadi. Ruhiiy holatni ifodalovchi nutqiiy aktlar esa shaxsning ichki kechinmalari, hissiy holati va psixologik munosabatlarini nutqda ifodalovchi murakkab pragmatik birliklar sifatida namoyon bo‘ladi.

Gender omili nutqiiy aktlarning mazmuniiy va pragmatik xususiyatlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Ayol va erkak nutqida ruhiy holatni ifodalashda qo‘llaniladigan lisoniiy vositalar, baholash birliklari, emotsional-ekspressiv unsurlar hamda kommunikativ strategiyalar o‘zaro farqlanadi. Ushbu farqlar milliiy-madaniy omillar bilan ham chambarchas bog‘liq bo‘lib, har bir til tizimida o‘ziga xos tarzda namoyon bo‘ladi.

Ingliz va o‘zbek tillarida ruhiy holatni ifodalovchi nutqiiy aktlarni qiyosiiy o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, ingliz tilida individualizmga yo‘naltirilgan ochiq emotsional ifoda ustuvor bo‘lsa, o‘zbek tilida kollektiv ong, madaniiy me’yor va nutqiiy etiket bilan bog‘liq bilvosita ifodalar kengroq uchraydi. Bu holat genderga xos nutqiiy xulq-atvor shakllarida ham o‘z aksini topadi.

Pragmalingvistik nuqtayi nazardan qaralganda, ruhiy holatni ifodalovchi nutqiy aktlarda kontekst, kommunikativ vaziyat va nutq ishtirokchilarining o‘zaro munosabati muhim ahamiyat kasb etadi. Gender omili ushbu jarayonda nutqiy strategiyani tanlash, nutqning bilvositaligi yoki bevositaligi, emotsional baholash darajasini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Shuningdek, tarjima jarayonida ruhiy holatni ifodalovchi nutqiy aktlarning gender xususiyatlarini inobatga olish muhimdir. Ingliz va o‘zbek tillari o‘rtasidagi tarjimada genderga xos emotsional yuklama, baholash semantikasi va pragmatik ma’no mosligini ta’minlash tarjimonning asosiy vazifalaridan biridir. Aks holda, nutqiy aktning kommunikativ maqsadi va ruhiy mazmuni to‘liq aks etmasligi mumkin.

Badiiy matndan olingan misollar tahlili ushbu xulosalarni yanada asoslash imkonini beradi. Jumladan, ingliz adabiyotida ayol personajlar nutqida ruhiy holat ko‘pincha ochiq emotsional baholash birliklari, modal fe‘llar va intensifikatorlar orqali ifodalanadi. Masalan, J. Austen asarlarida ayol qahramonlarning ichki kechinmalari nutqiy aktlar orqali bilvosita emas, balki ochiq va emotsional tarzda ifodalanadi. Erkak personajlar nutqida esa ruhiy holat ko‘pincha bilvosita, vazmin va mantiqiy konstruksiyalar orqali namoyon bo‘ladi.

O‘zbek badiiy matnlarida esa, masalan, A.Qodiriy (2018:384) yoki O‘.Hoshimov (2015:336) asarlarida ayol personajlar ruhiy holatini ifodalashda iltimos, muloyimlik va hissiy ohang ustuvorlik qiladi. Erkak personajlar nutqida esa ruhiy holat ko‘proq ichki monolog, sukut yoki kinoya orqali ifodalanadi. Bu holat o‘zbek madaniyatiga xos nutqiy etiket va gender rollari bilan izohlanadi.

Mazkur badiiy misollar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ruhiy holatni ifodalovchi nutqiy aktlarning gender xususiyatlari nafaqat lisoniy, balki madaniy va psixologik omillar bilan ham uzviy bog‘liqdir. Ushbu jihatlarni hisobga olish nutqiy aktlar tahlilining ilmiy asoslanganligini ta’minlaydi.

Ruhiy holatni ifodalovchi nutqiy aktlarning gender xususiyatlarini yanada aniqroq ochib berish maqsadida ingliz va o‘zbek badiiy matnlaridan olingan real misollar tahlil qilindi. Jumladan, J. Austenning “Pride and Prejudice” (1981:480) romanida Elizabeth Bennet obrazining ruhiy holati nutqiy aktlar orqali quyidagicha ifodalanadi: *“I cannot determine what to say about it... You must allow me to tell you how ardently I admire and love you.”* Mazkur nutqiy aktda ayol personajning ichki kechinmalari modal birliklar, ochiq emotsiyalar orqali ifodalanib, genderga xos emotsionallikni namoyon etgan. Erkak personaj Mr. Darcy nutqida esa, ruhiy holat bilvosita va vazmin shaklda ifodalanadi: *“You must allow me to tell you how ardently I admire and love you,”* jumlasida ham mantiqiy izchillik ustuvorlik qiladi. Bu holat erkak nutqiga xos pragmatik xususiyat sifatida talqin etiladi.

O‘zbek badiiy adabiyotida ham shunga o‘xshash gender farqlari kuzatiladi. Masalan, A. Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanida Kumush obrazining ruhiy holati quyidagi nutqiy akt orqali ifodalanadi: *“Men sizga ishonaman, ammo ko‘nglim bezovta...”*. Ushbu jumlada ayol personajning ruhiy holati muloyimlik, ishonch va ichki kechinma orqali ifodalanib, bilvosita emotsional baholashga asoslanadi. Roman qahramoni Otabek nutqida esa ruhiy holat ko‘proq ichki monolog va vazmin ohang orqali namoyon bo‘ladi: *“Bu ishning oxiri nima bo‘lar ekan?”*, degan savol shaklidagi nutqiy akt erkak nutqiga xos mulohazalik va hissiylikni ifodalaydi.

Keltirilgan misollar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ingliz va o‘zbek badiiy matnlarida ruhiy holatni ifodalovchi nutqiy aktlar genderga xos lisoniy vositalar, emotsional ifoda darajasi hamda pragmatik strategiyalar orqali farqlanadi. Ushbu farqlarni qiyosiy o‘rganish nutqiy aktlar nazariyasini boyitish bilan birga, tarjima jarayonida mazmuniy va pragmatik ekvivalentlikni ta‘minlash uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy hayot, turli tarmoqlardagi taraqqiyotning asosiy sharti insonlarning o‘zaro muloqoti, u yoki bu shakldagi nutqiy aktlaridir. Til mana shu zaruratni qoplovchi asosiy vosita bo‘lganligi sababli, muloqot jarayonining kommunikativ-pragmatik jihatlari pragmatolingvistikaning asosiy obyekti sifatida maxsus o‘rganilganda til materialidan unumli foydalanish borasida tavsiyalar shakllantirish imkoni tug‘iladi. Tilning gender xususiyatlari qiyosiy tilshunoslik, sotsiolingvistika, uslubiyat, lingvomadaniyatshunoslik, psixolingvistika va tarjima nazariyasi doirasida tadqiq etilmoqda. Ayol va erkak jinsiga mansub shaxslarning nutqidagi farqlar, ularning idrok va ruhiyatidagi tafovutlar nutqda qanday aks etishi, ushbu o‘ziga xosliklarni nutqda ifodalovchi vosita hamda mexanizmlar jahon va o‘zbek tilshunoslarini qiziqtirib kelgan, chog‘ishtirma antropotsentrik tilshunoslikning asosiy tadqiq obyekti bo‘la oladi.

Hozirda o‘zbek va ingliz tilshunosligida matnning lisoniy va nolisoniy xususiyatlarini tahlil qilish dolzarb masalalardan biri (Turniyazov N., Yo‘ldoshev B., 2006., yana: Boymirzayeva S., 2009). Bunda nutqiy aktning gender ko‘rsatkichlarini badiiy, rasmiy matnlar doirasida tahlil qilish mumkin. Hozirda ruhiy holatni ifodalovchi nutqiy aktlarning gender xususiyatlarini ingliz va o‘zbek tillari doirasida chog‘ishtirish vositasida individual nutqqa obyektiv baho berish zarurati mavjud.

Jumladan, ingliz va o‘zbek tilshunosligida nutqiy aktlarning gender xususiyatlari tadqiqi xulosalarini umumlashtirish, nutqiy aktda gender xususiyatlari namoyon bo‘lishining kognitiv va lingvopsixologik asoslarini ochib berish lozim. Shu asnoda ingliz va o‘zbek tilida ruhiy holatni ifodalovchi nutqiy aktlardagi gender ko‘rsatkichlarining milliy-madaniy xususiyatlari yuzaga chiqadi. Ingliz va o‘zbek tilida ruhiy holatni ifodalovchi nutqiy aktlarning gender ko‘rsatkichlarini

chog'ishtirish vositasida ushbu ma'noni ifodalovchi elementlarning tarjimasini takomillashtirish yuzasidan nazariy tavsiyalar ishlab chiqish mumkin.

Mamlakatimizdagi bugungi ijtimoiy taraqqiyot, axborot-kommunikatsiya sohasini rivojlantirishga qaratilgan strategik harakatlarning amalga oshirilishi, o'zbek tilining davlat tili sifatida nufuzi mustahkamlanishi, milliy-madaniy qadriyatlarimizning jahon miqyosida targ'ib qilinayotgani tilning antropotsentrik xususiyatlarini namoyon qiluvchi mavzularga e'tibor qaratishni taqozo qilmoqda. Bu borada mamlakatimiz rahbarining quyidagi fikrlari o'rinlidir: "Har birimiz davlat tiliga bo'lgan e'tiborni mustaqillikka bo'lgan e'tibor deb, davlat tiliga ehtirom va sadoqatni ona Vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz kerak" (PQ-4479). Tadqiqot natijasida ruhiy holatni ifodalovchi nutqiy aktlarning gender xususiyatlarini o'rganish, ingliz va o'zbek tillari doirasida qiyoslash asnosida yosh avlod ongiga vatanparvarlik, ona tiliga, ma'naviy qadriyatlarga hurmat tuyg'ulari singdiriladi hamda bugungi globallashuv jarayonida zamon talablariga javob bera oladigan, zamonaviy bilim va ko'nikmalarni egallagan, keng fikrlaydigan kadrlar yetishib chiqadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, ruhiy holatni ifodalovchi nutqiy aktlarning gender xususiyatlarini tadqiq etish zamonaviy antropotsentrik tilshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ingliz va o'zbek tillari materiallari asosida olib borilgan qiyosiy tahlil ushbu nutqiy aktlarning genderga xos lisoniy, pragmatik va madaniy xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, gender omili nutqiy aktlarning mazmuniy tuzilishi, emotsional-ekspressiv vositalar tanlovi hamda kommunikativ strategiyalarda muhim rol o'ynaydi. Ushbu xususiyatlarni hisobga olish tilshunoslik tadqiqotlarining ilmiy salohiyatini oshirish bilan bir qatorda, tarjima nazariyasi va amaliyotini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqot natijalari pragmalingsvistika, gender tilshunosligi va qiyosiy tilshunoslik sohalarida olib boriladigan keyingi ilmiy izlanishlar uchun nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4479-son Qarori. O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili haqida"gi Qonuni qabul qilinganining o'ttiz yilligini keng nishonlash to'g'risida // lex.uz – 2019. – 5-oktabr. – URL: <https://lex.uz/docs/-4664611>

2. Abdullayeva D. (2023). Gender tushunchasi va uning o‘zbek tilidagi xususiyatlari. *Central Asian Journal of Education and Innovation*, 2(4, Part 2), 135–139.
3. Арутюнова Н. Д. (1985). Истоки, проблемы и категории прагматики.
4. Падучева Е.В., Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16: Лингвистическая прагматика.
5. Atlas D. (2005). *Logic, meaning and conversation: Semantical underdeterminacy, implicature, and their interface*. Oxford University Press.
6. Boymirzaeva S. (2009). *Matn mazmunida temperollik semantikasi*. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti.
7. Grice P. (1975). *Method in philosophical psychology (From the banal to the bizarre)*. *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*, 48, 23–53.
8. Grice P. (1978). *Further notes on logic and conversation*. In P. Cole (Ed.), *Syntax and semantics: Pragmatics Vol. 9*, pp.
9. Grice P. (1981). *Presupposition and conversational implicature*. In P. Cole (Ed.), *Radical pragmatics*.
10. Jacob L. (2006). *Pragmatics: Overview*. In *Encyclopedia of language & linguistics* (2nd ed., pp. 51–62). Elsevier.
11. Кифер Ф. (1985). Роли прагматики в лингвистическом описании в Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. Прогресс.
12. Turniyazov N., Yo‘ldoshev B. (2006). *Matn tilshunosligi*.
13. Wierzbicka A. (2006). *Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction*. Mouton de Gruyter.
14. Xo‘jayev N. (2022). *Abdulla Oripov she’riyatidagi personaj nutqining gender xususiyatlari*. In *O‘zbek amaliy filologiyasi istiqbollari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari* (p. 281).
15. Yuldasheva X. (2021). *Badiiy matnda shaxs gender xususiyatlarining namoyon bo‘lishi*. *So‘z san’ati xalqaro jurnali* 4(4), 97–102.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019, October 4). O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi Qonuni qabul qilinganining o‘ttiz yilligini keng nishonlash to‘g‘risida (PQ-4479-son Qaror). <https://lex.uz/docs/-4664611> (In Uzbek)
2. Abdullayeva D. (2023). Gender tushunchasi va uning o‘zbek tilidagi xususiyatlari. *Central Asian Journal of Education and Innovation*, 2(4, Part 2), 135–139. (In Uzbek)

3. Арутюнова Н. Д. (1985). Istoki, problemy i kategorii In E. V. Paducheva (Ed.), *Novoe v zarubezhnoi lingvistike*. Vyp. 16: *Lingvisticheskaya pragmatika* (pp. 28). Progress. (In Russian, Cyrillic script transliterated)
4. Atlas D. (2005). *Logic, meaning and conversation: Semantical underdeterminacy, implicature, and their interface*. Oxford University Press. (In English)
5. Boymirzaeva S. (2009). *Matn mazmunida temperollik semantikasi*. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. (In Uzbek)
6. Grice P. (1975). *Method in philosophical psychology (From the banal to the bizarre)*. *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*, 48, 23-53. (In English)
7. Grice P. (1978). *Further notes on logic and conversation*. In P. Cole (Ed.), *Syntax and semantics: Pragmatics (Vol. 9, pp.)*. Academic Press. (In English)
8. Grice P. (1981). *Presupposition and conversational implicature*. In P. Cole (Ed.), *Radical pragmatics* Academic Press. (In English)
9. Jacob L. (2006). *Pragmatics: Overview*. In *Encyclopedia of language & linguistics (2nd ed., pp. 51-62)*. Elsevier. (In English)
10. Кифەر F. (1985). *Roli pragmatiki v lingvisticheskoy opisani*. In *Novoe v zarubezhnoi lingvistike*. Vyp. XVI. Progress. (In Russian, Cyrillic script transliterated)
11. Paducheva E. V. (Ed.). (1985). *Novoe v zarubezhnoi lingvistike*. Vyp. 16: *Lingvisticheskaya pragmatika*. Progress. (In Russian, Cyrillic script transliterated)
12. Turniyazov N., Yo‘ldoshev B. (2006). *Matn tilshunosligi*. (In Uzbek)
13. Wierzbicka A. (2006). *Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction*. Mouton de Gruyter. (In English)
14. Xo‘jayev N. (2022). *Abdulla Oripov she‘riyatidagi personaj nutqining gender xususiyatlari*. In *O‘zbek amaliy filologiyasi istiqbollari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari* (p. 281). (In Uzbek)
15. Yuldasheva X. (2021). *Badiiy matnda shaxs gender xususiyatlarining namoyon bo‘lishi*. *So‘z san’ati xalqaro jurnali*, 4(4), 97–102. (In Uzbek)